

TOSHKENT BOZORLARINING MADANIY VA TARIXIY JOZIBASI: TURISTLARNI JALB QILISH OMILLARI SIFATIDA

Sh.Y.Oxunjonova

FarDU O'zbekiston tarixi kafedrası v.b.dotsenti, t.f.f.d

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14919457>

Annotatsiya. Maqolada Toshkentning bozorlarining madaniy va tarixiy jozibasi turistlar uchun qanday omillar orqali jalb qilinishi tahlil qilinadi. Toshkentdagi bozorlar qadimdan shaharning ijtimoiy, iqtisodiy va madaniy hayotining ajralmas qismi bo'lib, sayyohlar uchun turli xil mahsulotlar, hunarmandchilik buyumlari va o'zbek milliy taomlarini taklif etadi. Bozorlar, shuningdek, tarixiy yodgorliklar va O'rta Osiyo savdo yo'llarining bir qismi sifatida, Toshkentning o'ziga xos tarixiy merosini ham taqdim etadi. Chorsu bozori kabi joylarda o'zbek xalqining an'anaviy savdo madaniyati va hunarmandchilik mahsulotlari turistlarni jalb etadi.

Tayanch so'z va iboralar: Toshkent bozorlarining madaniy, tarixiy, turizm, mahalliy mahsulotlar, hunarmandchilik, savdo madaniyati, sayyohlar, tarixiy yodgorliklar.

Аннотация. В статье анализируются культурные и исторические аспекты привлекательности ташкентских рынков для туристов. Рынки Ташкента с древних времен являлись неотъемлемой частью социальной, экономической и культурной жизни города, предлагая туристам различные товары, изделия народных ремесел и узбекскую национальную кухню. Рынки также представляют собой историческое наследие, являясь частью торговых путей Средней Азии и расположены рядом с историческими памятниками. Например, базар Чорсу и другие рынки привлекают туристов своими традиционными торговыми культурами и ремесленными изделиями.

Ключевые слова и выражение: культурный, исторический, туризм, местные продукты, ремесла, торговая культура, туристы, исторические памятники, рынки Ташкента.

Annotation. This article analyzes the cultural and historical appeal of Tashkent's markets and the factors that attract tourists. The markets of Tashkent have long been an integral part of the city's social, economic, and cultural life, offering various goods, handicrafts, and Uzbek national dishes to tourists. Additionally, these markets are closely linked to historical landmarks and are part of the ancient trade routes of Central Asia. Places like the Chorsu Bazaar attract tourists with their traditional trading culture and handcrafted products, providing a glimpse into the rich history and heritage of Tashkent.

Key words and expression: cultural, historical, tourism, local products, crafts, trade culture, tourists, historical monuments, Tashkent markets.

Kirish. Toshkentning bozorlariga turistlarni jalb qiluvchi omillar ko'plab faktorlar bilan bog'liq bo'lib, ular madaniy, iqtisodiy, tarixiy va ijtimoiy kabi ko'plab jihatlardan iborat. Toshkent bozorlariga turistlarni jalb qiluvchi omillarning tarixiy tahlili, shaharning savdo va iqtisodiy hayoti, shuningdek, uning madaniy va ijtimoiy merosi bilan chambarchas bog'liqdir.

Toshkent bozorlariga turistlar qiziqishining tarixiy jihatlarini o'rganish, shaharning uzoq asrlar davomida turizm, savdo va madaniyat markazi sifatida qanday rivojlanganini ko'rsatadi.

Toshkent tarixan Ipak yo'lining markaziy nuqatalaridan biri bo'lgan¹. Bu savdo yo'li orqali Osiyo, Yevropa va boshqa mintaqalar o'rtasida mahsulotlar, madaniyat va g'oyalar almashilgan. Toshkentning strategik joylashuvi bozorlar va savdo aloqalarining rivojlanishiga katta ta'sir ko'rsatgan. Shaharda joylashgan bozorlar savdogarlar, sayyohlar va tadbirkorlar uchun yig'ilish joyi bo'lib xizmat qilgan.

O'rta asrlar davrida Toshkentda karvonsaroylar va savdo joylari tashkil etilgan. Bu karvonsaroylar o'zining qurilish texnologiyasi va savdo faoliyati bilan mashhur bo'lib, sayyohlar va savdogarlar uchun xavfsiz joylar taqdim etgan. Bozorlar faqat oziq-ovqat va kundalik ehtiyojlar uchun emas, balki turli xil tovarlar, san'at asarlari, hunarmandchilik mahsulotlari, noyob materiallar va mahsulotlar sotish uchun ham joylashgan.

Toshkentning bozorlaridagi savdo madaniyati o'zining qadimiy tarixiga ega. Tarixan, Toshkent bozorlarida savdogarlar, hunarmandlar va dehqonlar o'z mahsulotlarini sotishgan. Bunday bozorlarda bozorlik qilish, narxlarni kelishib olish, savdo qilishning o'ziga xos usullari va madaniy an'analari shakllangan. Bu, o'z navbatida, turistlarni jalb qilishda muhim rol o'ynaydi.

- **Mavzuga oid adabiyotlar tahlili (Literature review).** O'rta asrlarda Toshkent ko'plab xalqlarning madaniy va savdo aloqalarining markazi bo'lgan². Shahar turli millatlar, madaniyatlar va dinlarning to'qnashuv nuqtasi sifatida rivojlanib, turli xil mahsulotlar va hunarmandchilik buyumlari bilan to'ldirilgan bozorlar tashkil qilgan. Bu xilma-xillik Toshkentning bozorlariga turistlarni jalb qiluvchi asosiy omil sifatida tarixiy ahamiyatga ega.

Sovet Ittifoqi davrida Toshkent sanoat va savdo markazi sifatida rivojlandi. Shahar bozorlarida yangi tizimlar va iqtisodiy mexanizmlar joriy etildi, lekin shahar bozorlarining tarixiy xususiyatlari ham saqlanib qolgan. Sovet davrida Toshkent bozorlarining ko'plab xususiyatlari yangi iqtisodiy tizimga moslashtirilgan bo'lsa-da, o'zbek xalqining an'anaviy savdo madaniyati ham davom etdi.

Mustaqillik yillarida, 1990-yillardan boshlab Toshkentning turizm va savdo tizimi yangi bosqichga o'tdi. Jahon turizmi va savdo tizimining globalizatsiyasi Toshkent bozorlariga yangi turistlar oqimining kelishiga yordam berdi. Toshkent bozorlarida xalqaro savdo va turizmni rivojlantirish uchun ko'plab tashabbuslar amalga oshirildi.

2000-yillardan boshlab, Toshkent shahrida mahalliy turizmni rivojlantirishga katta e'tibor qaratila boshlandi. Bu davrda bozorlar turizmni qo'llab-quvvatlash va yangi yo'nalishlarni taklif qilishda muhim rol o'ynadi. Turistlar Toshkent bozorlariga tashrif buyurib, o'zbek xalqining turli an'analari, taomlari va hunarmandchilik mahsulotlari bilan tanishish imkoniyatiga ega bo'lishdi.

Toshkent bozorlaridagi savdo va turizmning integratsiyasi bugungi kunda juda muhim. Bu bozorlar nafaqat shahar iqtisodiyotining muhim qismi, balki turistlar uchun madaniy, ijtimoiy va tarixiy tajribalar taqdim etadi. Turistlar Toshkent bozorlariga tashrif buyurish orqali shahar tarixini va madaniyatini o'rganish imkoniyatiga ega.

¹ XIX asr oxiri – XX asr boshlarida Toshkent bozorlari // <https://shosh.uz/hih-asr-ohiri-hh-asr-boshlarida-toshkent-bozorlari/>

² Buyuk ipak yo'lining tarmoqlari // <https://www.sayyoh.com/uz/buyuk-ipak-yolining-paydo-bolishi-va-rivojlanishi>

Toshkent bozorlariga turistlarni jalb qilishda shaharning tarixiy merosi va madaniy yodgorliklari muhim ahamiyatga ega. Tarixiy bozorlar, an'anaviy savdo madaniyati, rang-barang mahsulotlar va o'zbek xalqining mehmondo'stligi turistlarni jalb qilish uchun kuchli omil bo'lib qolmoqda.

Toshkent shahri bozorlarida turistlar uchun qiziqarli va o'ziga jalb qiluvchi tomonlarini ochib berish uchun bir nechta omillarni ko'rib chiqish mumkin:

Bozorlar qadimdan xalqning turmush tarzi va yashash sharoitlari haqida ko'plab ma'lumotlar berib kelgan. Shaharlarning ijtimoiy, iqtisodiy va madaniy yuksalishida ichki va tashqi savdo amalga oshiriladigan joy – bozorlarning o'rni beqiyos edi. Shuningdek, shaharlarning mavjudligini tasdiqlovchi omillardan biri bozorlarning borligi edi³. Bozor faqat savdo-sotiq bilan xizmat qilibgina qolmay, shahar xalqi hordiq chiqaradigan joy ham edi⁴. Shahar hokimining turli farmonlari masjidlarda ma'lum qilingandan tashqari, yana bozorda jarchilar tomonidan e'lon qilinardi. O'rta Osiyoning boshqa yirik shaharlarida bo'lgani kabi bu yerda ham, hayit va ro'za kunlari bozorshab (kechki bozor) o'tardi.

- **Tadqiqot metodologiyasi (Research Methodology).** Tadqiqotda asosan og'zaki tarix va kuzatuv, tarixiy taxlil usullaridan foydalanilgan. Toshkent bozorlarida o'zbek xalqining an'analari va rang-barangligini ko'rish mumkin. Bozorlar shovqin-suronli, rang-barang kiyimlar, mevalar, sabzavotlar va qo'l mehnati buyumlari bilan to'la, bu esa turistlarga o'ziga xos va jonli tajriba taqdim etadi.

Toshkentning bozorlarida sayohatchilar mahalliy odamlar bilan bevosita muloqot qilish imkoniyatiga ega. Bu, o'z navbatida, o'zbek mehmondo'stligini va urf-odatlarini o'rganish uchun noyob imkoniyat yaratadi.

- **Tahlil va natijalar (Analysis and results).** Toshkentning ko'plab bozorlarida, masalan, Chorsu bozori⁵ kabi joylarda, o'zbek xalqining an'anaviy savdo madaniyati, turli xil hunarmandchilik va oziq-ovqat mahsulotlarini sotish usullari namoyish etiladi. Bu bozorlar o'zining rang-barangligi, tarixiy atmosferasi va turli xil mahsulotlari bilan sayohatchilarni jalb etadi.

Toshkent bozorlarida savdo qilish sayyohlar uchun bir vaqtning o'zida tarixiy yodgorliklarga yaqin joylashgan bo'lib, bu sayohatchilarni o'zining tarixiy jozibasi bilan jalb qiladi. Chorsu bozori, masalan, Samarqand va Buxorodagi savdo yo'llarining bir qismida joylashgan bo'lib, turistlarga O'rta Osiyo tarixining muhim davrlari haqidagi ma'lumotlarni taqdim etadi.

Toshkent bozorlarida sayyohlar o'zbek milliy taomlarini sinab ko'rishlari, yangi mevalar, ziravorlar va boshqa maxsus mahsulotlar bilan tanishishlari mumkin. Masalan, non, sumalak, shashlik va palov kabi an'anaviy o'zbek taomlari bozorlar orqali turistlarga taqdim etiladi.

Toshkentdagi bozorlar, ayniqsa, keramika, badiiy matolar va qo'l mehnati bilan ishlangan buyumlar kabi o'zbek hunarmandchiligini namoyish etadi. Bu mahsulotlar turistlarga xos sovg'alar yoki esdaliklar sifatida juda mashhur.

³ Бобобеков Х.Н. Қўқон тарихи. – Ташкент, 1996. – Б. 111.

⁴ Abdulaziz Muhammadkarimov "Toshkentnoma". 2009.

⁵ Тошкент. Энциклопедия. – Тошкент: Ўзбекистон миллик энциклопедияси, Давлат илмий нашриёти, 2009. – Б. 630.

Toshkent bozorlaridagi tovarlar ko'plab turistlar uchun raqobatbardosh narxlarda mavjud. Mahalliy ishlab chiqarilgan tovarlar va mahsulotlar ko'pincha turistlarga arzon va sifatli variantlarni taklif qiladi. Bozorlar orqali sayyohlar kelgusi safar uchun sovg'alar yoki yodgorliklar sotib olishadi.

Toshkentning bozorlariga turistik sayohatlar tashrif buyuruvchilar uchun oson va qulay joylashgan, ya'ni shaharning markazida joylashgan. Bu bozorlar ko'plab mehmonxona, restoran va boshqa turistik infratuzilma joylariga yaqin, bu esa turistlarning qulay va xavfsiz tarzda bozorga tashrif buyurishlarini ta'minlaydi.

Toshkentda, shu jumladan bozorlar atrofida, turizm uchun qulay transport tizimi mavjud. Metro, avtobuslar, taksilar va piyodalar uchun yo'llar orqali turistlar bozorga osonlik bilan yetib borishlari mumkin.

Toshkentdagi bozorlar ba'zan mahalliy bayramlar va festivallarda ishtirok etuvchi turistlarni jalb qiladi. Bu tadbirlar bozorlarni yanada jonlantiradi, chunki mahalliy madaniyat va san'atning ko'rgazmalari, musiqalar va taomlar sayyohlar uchun qo'shimcha qiziqarli tajribalar yaratadi. Masalan, horijlik turistlarning Toshkent bozorlarini qiziqish bilan kuzatishganini ko'plab guvohi bo'lingan. Bir sayyoh - "Men Toshkentga sayohat qilganimda, shaharning eng mashhur bozorlaridan biri – Chorsu bozoriga bordim. Bu bozor juda qadimiy va uning o'ziga xos tarixiy ahamiyati bor. Ekskursiya davomida, gid bizga bozorning qadimiy savdo an'analari haqida juda qiziqarli hikoyalar aytib berdi. Masalan, u bizga bozorlar o'rtasidagi savdo yo'llari, shu jumladan Ipak yo'lining Toshkentdagi ahamiyati haqida gapirdi. Gidning so'zlariga ko'ra, Chorsu bozori nafaqat savdo, balki madaniy almashinuvning markazi bo'lgan, bu yerda har xil millatlar o'z mahsulotlarini sotganlar. Bozorning qurilishi ham o'ziga xos bo'lib, qadimgi musulmon arxitekturasi bilan ajralib turadi. Men bozorning har bir burchagida o'zbek san'ati va hunarmandchiligini ko'rdim - rang-barang gilamlar, zargarlik buyumlari, hamda o'zbek taomlarining ajoyib turlarini ko'rdim⁶".

Serbiyalik turist sayohatlari davomida dunyo bo'ylab bunday bozorlarni ko'p kezugani, biroq Chorsu bozori o'zining kattaligi bilan kuchli taassurot qoldirganini aytgan. Shuningdek, u ikkita hududdan iborat: asosiy dumaloq ko'k gumbaz va uning atrofidagi xiyobonlar va do'konlardan iborat ulkan, haqiqatan ham ulkan labirint (imo, asosiy binoning kamida uch baravar kattaligi). Chiroyli an'anaviy ko'k gumbaz ostidagi asosiy qism yangi mahsulotlarni sotiladi: go'sht, sabzavot, meva, baliq, pishloq, ziravorlar, yong'oqlar Uning atrofida kichik do'konlarda qolganlari hamma narsalar: kiyim-kechak, zargarlik buyumlari, esdalik sovg'alari, soxta tovarlar, poyabzal, kulolchilik, vilkalar pichoqlari, plastinkalar, o'yinchoqlar, Narxlar juda arzon, ammo sayyoh (chet ellik) sifatida sizning boshlang'ich narxingiz yuqoriroq bo'ladi, lekin baribir arzon. Bu yerda pulingizni o'zbek so'miga ham almashtirishingiz mumkin – ko'pchilik "Pul almashtiring" deb qichqiradi, qo'rqmang, ular sizni aldamaydilar va kurs yaxshiroq⁷ ekanligi haqida xotiralarini bayon qilgan.

⁶ SHAHZAD K. Dubai, Birlashgan Arab Amirliklari. 2025 yil 9 yanvarda yozilgan // https://www.tripadvisor.com/Attraction_Review-g293968-d317881-Reviews-Chorsu_Bazaar-Tashkent_Tashkent_Province.html#REVIEWS

⁷ Braki WorldTraveler Belgrad, Serbiya // https://www.tripadvisor.com/Attraction_Review-g293968-d317881-Reviews-Chorsu_Bazaar-Tashkent_Tashkent_Province.html#REVIEWS

1-rasm. BrakiWorldTraveler Belgrad, Serbiya

“Yangiobod ixtisoslashgan bozori” MChJ kabi avval iste’molda bo‘lgan mollar bozori ham turistlar nigohidan chetda qolmagan. Masalan, Mayk ismli Qatarning Doha shahridan kelgan sayyoh quyidagicha izoh qoldirgan: “Mahalliy aholi aytganidek, bozor juda katta va uni aylanib chiqish uchun kunning ko‘p qismi kerak bo‘ladi. Bu odatiy yoyma bozori bo‘lib, ma’lum hududlar ma’lum tovarlar uchun ajratilgan. Bu yerda sayyohlarni topa olmaysiz, chunki bu mahalliy aholi xarid qilish va pulni tejash uchun boradigan arzon bozor. Avgust quyoshida, issiqda nisbatan yurish qiyin edi, lekin ko‘p yo‘laklarda soyabonlar bor va ko‘p vaqtni soyada o‘tkazish mumkin. SSSR davridagi cho‘ntak soatini juda arzon narxda uchratish baxtiga muyassar bo‘ldim, bu juda qimmatli narsa va sayohatning yoqimli xotirasi bo‘ladi⁸.

Date of experience: August 2024

Ask Mike B about Yangiobod Weekend Flea Market

2-rasm. Mayk B. Doha, Qatar.

Fransiyalik sayyoh esa - “Toshkentdagi bozorlar meni hayratda qoldirdi. Men Oloy bozoriga tashrif buyurdim, va bu bozorning madaniy ahamiyati haqidagi ekskursiyadan juda zavq oldim. Gid bozorning tarixi haqida gapirganda, men uning faqat savdo joyi emasligini, balki shaharning arxitektura va madaniy merosini aks ettirayotgan markaz ekanini tushundim. U menga Toshkentning savdo markazi bo‘lganini, bu yerda turli millatlar va madaniyatlar o‘zaro aloqada bo‘lganini tushuntirdi⁹” – deb o‘z safar taasurotlarini bayon qilgan.

⁸ Mayk B. Doha, Qatar // https://www.tripadvisor.com/Attractions-g293968-Activities-c26-t142-Tashkent_Tashkent_Province.html

⁹ Og‘zaki tarix ma’lumotlari // fransiyalik turistining fikri.

Ushbu og'zaki tarix ma'lumotlari, Toshkent bozorlarining nafaqat savdo, balki madaniyat, tarix va ijtimoiy aloqalarni rivojlantirishdagi ahamiyatini ko'rsatib beradi.

Toshkentning ba'zi bozorlarida organik va mahalliy ishlab chiqarilgan oziq-ovqatlar sotiladi, bu esa ekologik toza va sog'lom turizmni izlayotgan turistlar uchun jozibador bo'ladi. Bu bozorlar ekologik jihatdan barqaror turizmni rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi.

Toshkent bozorlarining turistik ahamiyati nafaqat shaharning iqtisodiy faoliyatiga, balki uning madaniy, tarixiy va ijtimoiy merosiga ham beqiyos hissa qo'shadi. Bozorlar shaharga tashrif buyuradigan sayyohlar uchun nafaqat savdo qilish, balki o'zbek madaniyati va urf-odatlarini o'rganish imkoniyatini taqdim etadi. Ular Toshkentning boy tarixiy va madaniy merosini jonli tarzda namoyish etadi. Bozorlar orqali turistlar O'zbekistonning xalq hunarmandchiligi, milliy taomlari, san'ati, urf-odatlari, shuningdek, an'anaviy savdo va ijtimoiy aloqalar haqida bilib olishlari mumkin.

1. Madaniy va tarixiy tajriba. Toshkent bozorlarining turistik ahamiyati, ayniqsa, madaniy tajriba yaratishda katta rol o'ynaydi. Bozorlar, o'zining o'zgacha atmosferasi bilan, sayyohlarni O'zbekistonning tarixiy va madaniy qadriyatlarini bilan tanishtiradi. Ushbu joylarda turistlar o'zbek san'ati va hunarmandchiligining noyob namunalarini ko'rishlari mumkin: ko'rkam gilamlar, milliy kiyimlar, qo'l mehnati bilan ishlangan zargarlik buyumlari, keramika va boshqa hunarmandchilik mahsulotlari. Bunday asarlar shaharning madaniy xazinasini, uning tarixini va odamlarining san'atini ifodalaydi.

2. O'zbek taomlarini tatib ko'rish. Toshkent bozorlarida turistlar nafaqat hunarmandchilik mahsulotlari, balki o'zbek milliy taomlari bilan ham tanishishlari mumkin. Palov, shashlik, somsa, manti, lag'mon kabi an'anaviy taomlar bozorlarning har bir nuqtasida sotiladi va turistlar uchun haqiqiy o'zbek gastronomik tajriba taqdim etadi. Bozorlarda, shuningdek, turli xil mevalar, ziravorlar va o'zbek choyi ham mavjud, bu o'zbek xalqining gastronomik madaniyatini yoritib beradi. Bunday taomlarni sinab ko'rish, sayyohlar uchun haqiqiy madaniy tajriba bo'lib, shaharning o'ziga xosligini his qilish imkoniyatini yaratadi.

3. Savdo va madaniyatning uyg'unligi. Toshkentning bozorlarida savdo qilish jarayoni ham o'zining madaniy o'lchamiga ega. Savdogar va mijozlar o'rtasidagi munosabatlar, narxlarni kelishish usullari va boshqa savdo amaliyotlari Toshkentning madaniyatini va an'alarini o'zida mujassam etadi. Turistlar bozorlarda savdo qilish jarayonining o'ziga xosligini ko'rishlari mumkin. Ular bozordagi turli xil voqealar va joriy do'konlar orqali o'zbek xalqining ijtimoiy hayoti va qadriyatlarini haqida ko'proq bilib olishadi. Shu tarzda, bozorlar nafaqat savdo joyi, balki madaniyatni o'rganish, odamlar bilan aloqa o'rnatish imkoniyatini yaratadi.

4. Ekskursiyalar va madaniy tadbirlar. Toshkent bozorlarida sayyohlar uchun maxsus ekskursiyalar tashkil etilgan. Bu ekskursiyalar orqali turistlar bozorlarning tarixiy ahamiyatini, savdo an'analari va shaharning madaniy rivojlanish tarixini o'rganishadi. Turistlarga Toshkentning turli bozorlarini ko'rsatish, ularning har birining o'ziga xos xususiyatlarini tushuntirish va ularning tarixiy ahamiyatini ta'kidlash orqali shaharning madaniy merosi haqida chuqurroq bilib olish mumkin. Bunday ekskursiyalar turistlarga bozorlarni faqat savdo maydoni sifatida emas, balki madaniy, tarixiy va ijtimoiy markazlar sifatida ham tanitadi.

5. Turistik yo'nalishlarni rivojlantirish. Toshkent bozorlarini turistik yo'nalishlarga qo'shish orqali shaharda madaniy turizmni rivojlantirish mumkin. Bozorlar o'zining jozibadorligi, rang-barangligi va madaniyatini saqlab qolganligi sababli turistlar uchun ko'plab ekskursiyalarni o'tkazish mumkin. Bu, o'z navbatida, Toshkentni madaniy turizm markaziga

aylantirishga yordam beradi. Bozorlar shaharning ko'plab tarixiy va madaniy joylariga yaqin joylashgani uchun, ular boshqa turistik joylar bilan ham uyg'unlashgan holda turistlarga kengaytirilgan madaniy tajriba taqdim etadi.

- **Xulosa va takliflar (Conclusion/Recommendations).** Toshkentning bozorlariga turistlarni jalb qilishda bir nechta omillar muhim rol o'ynaydi. Bular madaniy va tarixiy meros, rang-barang va jonli atmosfera, mahalliy mahsulotlar, turizm infratuzilmasi, bayramlar kabi omillarni o'z ichiga oladi. Toshkent bozorlarida turistlar nafaqat savdo qilish, balki o'zbek madaniyati, an'analari va urf-odatlarini bilan tanishish imkoniyatiga ega bo'lishadi. Bu omillar Toshkentni sayohatchilar uchun qiziqarli va jozibali joyga aylantiradi. Toshkent bozorlarining turistlar uchun jozibadorligi uning tarixiy rivojlanishi, madaniy va iqtisodiy o'zgarishlari, shuningdek, savdo va turizm integratsiyasi bilan bog'liqdir. Toshkentning bozorlaridagi madaniy meros va turizm-ekskursiya faoliyatining birlashishi shaharning madaniy va turistik ahamiyatini oshiradi. Bozorlar nafaqat savdo markazi, balki madaniyatlar almashinuvi, turizm va tarixni o'rganish uchun muhim nuqtalar bo'lgan. Ularni saqlash va rivojlantirish orqali Toshkent nafaqat o'zining tarixiy merosini saqlab qoladi, balki global miqyosda turistlarni jalb qilishda muhim rol o'ynaydi. Shahar tarixiy va madaniy merosni saqlagan holda, zamonaviy turizm talablariga moslashishda davom etmoqda. Ushbu xulosalar bilan bir qatorda quyidagi takliflarni ham keltirib o'tishni muhim deb hisobladik:

Bozorlarni, tarixiy joylar va madaniy meros bilan birga, madaniy turizm yo'nalishlariga kiritish. Bu orqali turistlar uchun maxsus turistik paketlar tashkil etish mumkin.

Har bir bozorning tarixiy ahamiyatini o'rgatish va bu haqda ma'lumot beradigan ko'rgazmalar, ekskursiyalar tashkil etish. Bu turistlarga bozorlarning o'tmishdagi roli va madaniyatni yaxshiroq tushunishga yordam beradi.

Zamonaviy xizmatlar va infrastruktura orqali bozorlarni jozibali va qulay qilish. Bozorlarning vizual ko'rinishini yaxshilash, shuningdek, sanoat mahsulotlari va xizmatlar sifatini oshirish.

Bozorlar orqali mahalliy hunarmandchilik va san'at mahsulotlarini targ'ib qilish. Bu turistlarga O'zbekistonning boy san'ati va an'alarini yanada chuqurroq o'rganishga imkon beradi.

Bozorlar hududida turli interaktiv tadbirlar, ko'rgazmalar va ustaxonalar tashkil etish. Bu orqali turistlar nafaqat xarid qilish, balki o'zlari ham san'at va hunarmandchilikni o'rganish imkoniyatiga ega bo'ladilar.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Abdulaziz Muhammadkarimov "Toshkentnoma". 2009.
2. Buyuk ipak yo'lining tarmoqlari // <https://www.sayyoh.com/uz/buyuk-ipak-yolining-paydo-bolishi-va-rivojlanishi>
3. Бобобеков Х.Н. Қўқон тарихи. – Ташкент, 1996. – Б. 111.
4. Тошкент. Энциклопедия. – Тошкент: Ўзбекистон миллик энциклопедияси. Давлат илмий нашриёти, 2009. – Б. 630.
5. Тошкент. Энциклопедия. – Тошкент: Ўзбекистон миллик энциклопедияси. Давлат илмий нашриёти, 2009.
6. XIX аср охири – XX аср бошларида Тошкент бозорлари // <https://shosh.uz/hih-asr-ohiri-hh-asr-boshlarida-toshkent-bozorlari/>

7. Ijtimoiy tarmoqlarda turistlarning og'zaki tarix ma'lumotlari:
8. BrakiWorldTraveler Belgrad, Serbiya // https://www.tripadvisor.com/Attraction_Review-g293968-d317881-Reviews-Chorsu_Bazaar-Tashkent_Tashkent_Province.html#REVIEWS
9. Mayk B. Doha, Qatar // https://www.tripadvisor.com/Attractions-g293968-Activities-c26-t142-Tashkent_Tashkent_Province.html
10. Og'zaki tarix ma'lumotlari // fransiyalik turistining fikri.
11. SHAHZAD K. Dubay, Birlashgan Arab Amirliklari. 2025 yil 9 yanvarda yozilgan // https://www.tripadvisor.com/Attraction_Review-g293968-d317881-Reviews-Chorsu_Bazaar-Tashkent_Tashkent_Province.html#REVIEWS